

BO`LG`USI TARBIYACHILARDA KASBIY MOTIVATSIYANI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Masharipova Barno Erkin qizi

Innovatsion texnologiyalar universiteti assistent o`qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu ilmiy ish bo`lg`usi tarbiyachilarda kasbiy motivatsiyani shakllantirish texnologiyalarini o`rganishga bag`ishlangan. Ishda tarbiyachilarning professional faoliyatga qiziqishini oshirish, mehnatga sodiqligini mustahkamlash va kasbiy malaka rivojini ta`minlash uchun samarali texnologiyalar va metodlar tahlil qilinadi. Shuningdek, motivatsiyani shakllantirishning pedagogik va psixologik asoslari ham yoritilgan.

Kalit so`zlar: bo`lg`usi tarbiyachi, kasbiy motivatsiya, motivatsiya texnologiyalari, professional rivojlanish, pedagogik psixologiya

Аннотация: Данная научная работа посвящена изучению технологий формирования профессиональной мотивации у будущих воспитателей. В работе анализируются эффективные методы и технологии повышения интереса к профессиональной деятельности, укрепления трудовой преданности и обеспечения развития профессиональных компетенций. Также освещаются педагогические и психологические основы формирования мотивации.

Ключевые слова: будущий воспитатель, профессиональная мотивация, технологии мотивации, профессиональное развитие, педагогическая психология

Abstract: This study focuses on the technologies for developing professional motivation in future educators. The work analyzes effective methods and technologies to enhance interest in professional activities, strengthen work commitment, and ensure the development of professional competencies. Pedagogical and psychological foundations of motivation formation are also highlighted.

Keywords: future educator, professional motivation, motivation technologies, professional development, pedagogical psychology

Bugungi kunda oliy ta'lim tizimida yetuk mutaxassislarni tayyorlash muhim masalalardan biridir. Bo'lajak pedagoglar zamonaviy innovacion pedagogik texnologiyalar, ta'lim-tarbiyaning samarali shakllari hamda usullarini o'quv jarayoniga tadbiq etish malakalariga ega bo'lishi lozim. Ya'ni ular professional darajadagi mutaxassis bo'lishi, ta'limga qo'yilgan ijtimoiy buyurtmani bajarishda faol ishtirok etishlari zarur. O'quv jarayonida talabalarda kasbiy motivaciyani yuzaga keltirish kelajakda kasbiy faoliyatni samarali kechishini ta'minlaydi. Shu boisdan talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash, ularni tanlagan kasbiga qiziqishlarini oshirish uchun samara beradigan texnologiyalarni aniqlash hamda amaliyotga joriy etish tadqiqotning asosiy koncepciyasi sifatida belgilab olindi.

Motiv – bu shaxsning maqsadga erishish yoki ma'lum harakatni amalga oshirishga undaydigan ichki sabab yoki ehtiyoj. U insonning xulq-atvori va qarorlariga ta'sir qiladi. Motivlar shaxsning qiziqishi, ehtiyoji, intilishi yoki qadriyatlaridan kelib chiqadi.²⁴

Motivatsiya – bu shaxsni harakatga keltiruvchi, maqsad sari yo'naltiruvchi psixologik jarayon. Motivatsiya insonning xatti-harakatlarini shakllantiradi va ular orqali maqsadga erishishni ta'minlaydi.²⁵

Kasbiy motivatsiya – bu tarbiyachi yoki bo'lg'usi tarbiyachining professional faoliyatga bo'lgan ichki qiziqishi, mehnatga sodiqligi va shaxsiy rivojlanishga intilishi. U tarbiyachining kasbiy malaka oshirish, samarali ishlash va bolalar tarbiyasiga sifatli hissa qo'shish istagi bilan bog'liq. Motivatsiya qanchalik yuqori bo'lsa, tarbiyachining kasbiy faoliyati shunchalik samarali va ijodiy bo'ladi.²⁶

Kasbiy motivatsiyani shakllantirish bo'lg'usi tarbiyachining professional faoliyatga bo'lgan ichki qiziqishi, intilishi va ehtiyojlarini aniqlashdan boshlanadi. Bu bosqichda tarbiyachi o'zini anglaydi, kasbiy maqsadlarini belgilaydi va faoliyatga bo'lgan ichki istaklarini tahlil qiladi. Shundan so'ng motivatsiyaga mos pedagogik

²⁴ Robbins, S.P., & Judge, T.A. (2017). *Organizational Behavior*. Pearson. – Motiv – “internal forces that drive a person to act in a certain way to satisfy needs or achieve goals.”

²⁵ Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78. – Motivatsiya – “the process that initiates, guides, and maintains goal-oriented behaviors.”

²⁶ Xaydarov I.O. – Yoshlarni kasbiy motivatsiyasiga ta'sir qiluvchi ijtimoiy-psixologik omillar, *World Scientific Research Journal*.

metod va texnologiyalar tanlanadi; treninglar, seminarlar, mentorlik dasturlari, rol o'yinlari va interaktiv mashg'ulotlar orqali nazariy bilimlar amaliyot bilan uyg'unlashtiriladi va bo'lg'usi tarbiyachida kasbiy qiziqish oshiriladi. Keyingi bosqichda tarbiyachi o'rgangan bilim va ko'nikmalarini maktabgacha ta'lim amaliyotida qo'llaydi, bolalar bilan ishlash, darslarni rejalashtirish va loyihalarda ishtirok etish orqali motivatsiyasi mustahkamlanadi. Shu jarayondan so'ng bo'lg'usi tarbiyachining kasbiy faoliyati natijalari baholanadi, sertifikatlar, diplomlar, mentorlar tomonidan ijobiy baholash kabi rag'batlantirish vositalari qo'llaniladi, bu esa motivatsiyani mustahkamlash va professional o'sishni rag'batlantirishga xizmat qiladi. Oxirgi bosqichda motivatsiya doimiy rivojlanish jarayoni orqali takomillashadi: bo'lg'usi tarbiyachi o'z faoliyatini tahlil qiladi, yangi maqsadlar va intilishlarni belgilaydi va shu orqali motivatsiyasi uzviy va barqaror bo'ladi.

Bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarga qo'yiladigan talablar ularning shaxsiy va kasbiy sifatlariga bog'liq. Tadqiqot davrida oliy ta'limda talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlashdagi aksariyat muammolar o'quv-metodik ta'minot va o'qitish mazmuniga bog'liqligi aniqlandi. Buning uchun bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarda kasbiy motivatsiya va qadriyatni shakllantirish muhim. Chunki kasbiy qadriyat talabalarda o'z kasbini sevish va fidoiy bo'lishga undaydi. Bu esa talabalarda motivatsiya va kompetenciyaning qay darajada shakllanganligiga bog'liq. Oliy ta'lim jarayonida professor-o'qituvchilar tomonidan tashkil etilgan sifatli ta'lim bo'lg'usi tarbiyachi-pedagoglarni o'z faoliyatining samarali tashkil etishiga zamin yaratadi.

Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda o'quv motivatsiyasi etakchi omil sanaladi. O'quv faoliyatida talabalarni faollashtiruvchi metod va shakllar ta'lim beruvchi tomonidan tanlanadi. Professor-o'qituvchi maqsad va natijalarga erishishi uchun motivatsiya manbalarini ko'ra olishi kerak. Ma'lumki, motivlarning asosiy omilini qiziqish tashkil qiladi. Qiziqish diqqat, fikr va xayolning yo'nalganligi bilan ifodalanadi. Talabalarda motivni paydo qilib, undan keyin maqsadni to'g'ri qo'ya olishga o'rgatish lozim. Tadqiqotimizning avvalgi paragraflarida keltirilgan olimlarning ilmiy qarash va g'oyalari bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarda kasbiy

motivaciya bevosita shaxsning individual xususiyatlari, qiziqishlari, shaxsiy istak va xohishlari negizida paydo bo`ladi, degan xulosani tasdiqladi.

Talabalarda shaxsiy yutuqni qo`lga kiritish va mas`uliyatni xis qilish ko`nikmasini ham tarbiyalash lozim. Fikrimizcha, kasbga tegishli motivlar sirasiga maktabgacha ta`lim sohasiga oid bilimlarni o`zlashtirish, kasbiy faoliyatida yutuqlarga erishish yo`llarini chuqur egallash, pedagogik mahorat hamda etikaga ega bo`lish kiradi. Sanab o`tilgan komponentlar kasbiy faoliyat tuzilmasini tashkil etadi. Izlanishlarimiz davomida bo`lgusi tarbiyachilarda kasbiy motivaciyani shakllantirish komponentlarini tizimlashtirdik (2.4-rasm).

Motivaciya komponentlari kasbiy tayyorgarlik jarayoniga internal (ichki) va eksternal (tashqi) motivlar ta`siri hamda talabalarni kasbni puxta egallashlari uchun harakat qilishlari, ijodiy o`zini namoyon etishi bilan xarakterlanadi. Bunda shaxsiy motivlar alohida ahamiyatga ega.

1-rasm. Talabalar kasbiy motivaciyasini shakllantirish komponentlari

Bu esa talabalarda pedagogik faoliyatga qiziqishni uygʻotadi. Talabalar boʻlajak mutaxassis sifatida jamiyatda oʻz mavqeini egallashga intiladi. Intellektual rivojlanadi, dunyoqarashi kengayadi, ijodiy faolligi ortadi. Talabalarining shaxsiy motivlari oʻquv faoliyatini samarali kechishini taʼminlaydi. Amaliy mashgʻulotlarda talabalarining faolligi motivlar negizida oshadi, talabalar shaxsiy tajribasiga tayangan holda darslarda ertak va hikoyalarni sahnalashtiradilar. Bu esa ularda turli pedagogik vaziyatlarni ijobiy xal etishga zamin yaratadi.

Yuqorida keltirilgan motivaciyani shakllantirish komponentlarini boʻlgusi tarbiyachilar faoliyatini amalga oshirishga yoʻnaltirilgan barcha motivlarning jamlanmasi, deb atash mumkin. Ularning barchasi oʻzaro bogʻliq boʻlib, pedagogik faoliyatni yuritishda boʻlajak tarbiyachilarni yuqori natijalarga erishishlarini kafolatlaydi.

Kasbiy kompetensiyani shakllantiruvchi motivlar boʻlgusi tarbiyachilarda pedagogik faoliyatga qiziqish uygʻotadi. Faoliyatga shaxsiy munosabat maqsadli yoʻnalganlik, qiziqish va motivlar taʼsirida paydo boʻladi. Talabalarining faol boʻlishining asosiy manbalari maqsadli faoliyat, ijodiy oʻzini namoyon etish, tarbiyachilik mahoratini har tomonlama egallashga intilishlaridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Melikova, E. (2025). Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning oʻrni. “Maktabgacha va maktab taʼlimi” jurnali, 3(10).
2. Teshabayeva, Z. S., & Abdullayeva, D. D. (2024). Boʻlajak tarbiyachi-pedagoglar kasbiy motivatsiyasini shakllantirishning mazmuni va tuzilmasi.
3. Amirova, N. U. (2023). Pedagogik faoliyatda kasbiy motivatsiyaning psixologik shart-sharoitlari. 212–215.
4. Xaydarov I. O. – Yoshlarni kasbiy motivatsiyasiga taʼsir qiluvchi ijtimoiy-psixologik omillar, World Scientific Research Journal.
5. Robbins, S.P., & Judge, T.A. (2017). Organizational Behavior. Pearson.
6. Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being.